

Основні засоби підприємств переробної промисловості: економічна сутність, облік, аналіз та відображення в звітності

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних основ забезпечення управління основними засобами підприємств переробної промисловості.

Метою дослідження є аналіз та опис сутності обліково – аналітичного забезпечення управління основними засобами в обліку та аудиті підприємств переробної промисловості.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано метод теоретичного узагальнення (для розкриття сутності «основні засоби»), методи табличного та графічного зображення.

Результати роботи. В результаті опрацювання літературних та нормативно – правових джерел, можна дійти до висновків, що ключовими ознаками, все ж таки, виділяють те, що основні засоби – це матеріальні ресурси господарської діяльності, які використовуються більше 1 року або 1 операційного циклу та вартість яких зменшується у процесі їх використання. Детально досліджено класифікацію основних засобів згідно якої основні засоби поділяються на: виробничі та невиробничі; діючі, недіючі і запасні; пасивні та активні; власні і орендовані; сільськогосподарські, будівельні, транспортні та промислові, тощо. Розглянуто рахунки, субрахунки та документальне оформлення основних засобів. Документальне оформлення є важливим для підприємства, адже, здійснюється рух інформації про основні засоби між первинною документацією та регістрами обліку. Правильно налаштований документообіг забезпечить швидке отримання інформації після здійснення господарської операції. Окрім цього, було досліджено за якими показниками можна проаналізувати технічний стан основних засобів. Узагальнено ключові етапи аудиту основних засобів.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, управління підприємства.

Висновки. За результатами дослідження доходимо до висновків, що основні засоби мають великий вплив на результат господарської діяльності, тому необхідно ретельно контролювати та обліковувати відповідно до чинного законодавства.

Ключові слова: основні засоби, знос, вибуття основних засобів, придатність, аудит, переробна промисловість.

Fixed assets of processing industry enterprises: economic essence, accounting, analysis and reporting

The subject of the research is a set of theoretical and methodical bases for ensuring the management of the main means of enterprises of the processing industry.

The purpose of the study is the analysis and description of the essence of accounting and analytical support for the management of fixed assets in the accounting and auditing of processing industry enterprises

Research methods. In the process of writing the article, the method of theoretical generalization was used (to reveal the essence of «fixed assets»), the methods of tabular and graphic representation.

Research methods. As a result of the study of literary and regulatory and legal sources, we can come to the conclusion that the key features, nevertheless, are that fixed assets are material resources of economic activity that are used for more than 1 year or 1 operating cycle and the value of which decreases in the process of their use. The classification of fixed assets according to which fixed assets are divided into: production and non-production; active, inactive and spare; passive and active; own and rented; agricultural, construction, transport and industrial, etc. Accounts, sub-

accounts and documentation of fixed assets were considered.. Documentation is important for the enterprise, because information about fixed assets is transferred between primary documentation and accounting registers. Correctly configured document flow will ensure quick receipt of information after a business transaction. In addition, it was investigated which indicators can be used to analyze the technical condition of fixed assets. The key stages of the audit of fixed assets are summarized.

Field of application of results. *Enterprise economy, enterprise management.*

Conclusions. *Based on the results of the research, we come to the conclusion that fixed assets have a great impact on the result of economic activity, so it is necessary to carefully monitor and account in accordance with current legislation.*

Key words: *fixed assets, depreciation, disposal of fixed assets, suitability, audit, processing industry.*

Постановка проблеми. Важливу роль у діяльності будь – якого підприємства відіграють не тільки трудові та фінансові ресурси, а й матеріальні до яких відносять основні засоби. Зважаючи на необхідність підприємства в основних засобах, основним завданням дослідження є висвітлити бухгалтерський облік основних засобів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання обліку та аналізу основних засобів підприємств переробної промисловості є дискусійним, що підтверджується дослідженнями багатьох науковців як вітчизняних, так зарубіжних, а саме: З.М. Борисенко, Н.Г. Виговська, Л.К. Сук, А.Г. Загородній, Н.М. Лисенко, С.В. Хома, В.В. Сопко, Дж. Піса, Я.В. Соколова, Б. Твісса, М. Ван – Бред, Л.І. Кулікова, М. Метьюс, М.С. Пушкар та інші.

Вклад основного матеріалу. Протягом останніх років все більша увага приділяється основним засобам підприємств переробної промисловості, так як будь – яка діяльність підприємства не можлива без них, саме тому серед матеріальних факторів виробництва вони займають важливе місце. Основні засоби являються вагомою складовою в балансі та становлять основну частину капіталу підприємства.

Забезпеченість основними засобами підприємств переробної промисловості є важливим елементом в діяльності підприємства, особливо для виробничого, так як від основних засобів залежить фінансовий стан підприємства. При створенні підприємства велика частка інвестувань вкладається в довгострокові матеріальні ресурси, тому що виробництво не можливе без приміщення, певного обладнання чи інструментів. Саме такі засоби праці, які є основою виробничої потужності, характеризують технічний та економічний розвиток підприємства.

Як було зазначено на початку статті, основні засоби займають важливе місце в господарській

діяльності. Тому аналіз літературних та нормативно – правових джерел дозволяє стверджувати, що всі поняття терміну «основні засоби» мають певні, незначні відмінності в тлумаченні.

Ось наприклад, Н.А. Литнєва, Л.І. Малявкіна та Т.В. Федорова вважають, що основні засоби – це частина майна, яка виступає в ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або для управління організацією на протязі періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. [1]

Н.Д. Бабяк, натомість, дає таке визначення основним засобам: це активи з терміном корисного використання більше одного року, які використовуються на підприємствах у декількох операційних циклах з метою отримання економічної вигоди, не втрачаючи при цьому матеріально – речової форми, та переносять свою вартість на знов створену продукцію частинами у вигляді нарахований амортизаційних відрахувань. [2]

Отже, проаналізувавши також інших авторів (Й.С. Заводський, С.М. Гречко, О.Г. Агрес, А.М. Коваленко, Ю.В. Неміш, Н.Д. Бабяк тощо) та законодавство, можна зробити наступні висновки:

- основні засоби є довготривалими у використанні;
- основні засоби можуть мати як матеріальну форму, так і нематеріальну;
- вартість основних засобів частково переноситься на вироблену продукцію;
- від використання основних засобів є ймовірність отримання економічної вигоди в майбутньому;
- основні засоби можуть як амортизуватися, так і не амортизуватися;
- основні засоби призначенні для виробництва або надання послуг, або здавання в оренду іншим особам.

Таблиця 1. Сутність поняття «основні засоби» відповідно до нормативно – правового законодавства

Джерело	Визначення
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 (НП(С)БО 7) «Основні засоби» [3]	Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» [4]	Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Податковий кодекс України (ПКУ) [5]	Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20 000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20 000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» [6]	Основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві / діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та / або задоволення потреб суб’єкта державного сектора або здавання в оренду іншим особам і використовується, за очікуванням, більше одного року.
Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України [7]	Основні засоби – це матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Джерело: складено автором

Отже, на сьогоднішній день існує багато трактувань поняття «основні засоби», але ключовими ознаками, все ж таки, виділяють те, що основні засоби – це матеріальні ресурси господарської діяльності, які використовуються більше 1 року або 1 операційного циклу та вартість яких зменшується у процесі їх використання.

Після виділення основних характеристик варто розглянути класифікаційні ознаки основних засобів підприємств переробної промисловості. Щоб зрозуміти за якими групами класифікувати основні засоби, необхідно отримати більш глибокі знання щодо їх класифікації (таб.2) за видами і ознаками. Однак, в сучасній економічній літературі можна знайти різні підходи до класифікації основних засобів. Це залежить від мети й завдань дослідження.

Базовими елементами обліково – аналітичної системи є: бухгалтерський облік (фінансовий облік,

управлінський облік, стратегічний управлінський облік), аналіз господарської діяльності (фінансовий аналіз, управлінський аналіз, стратегічний управлінський аналіз) та аудит (внутрішній та зовнішній).

Найпершим моментом в бухгалтерському обліку є документальне оформлення операцій пов’язаних з основними засоби. Документообіг здійснюється на основі первинних документів в оригіналі, перелік, яких затверджено наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку». [8] До типових форм відносять документи в яких відображається надходження основних засобів підприємств переробної промисловості, їх рух, списання чи ліквідацію, чи продаж. (табл.3)

Документальне оформлення є досить важливим для підприємства, тому розглянемо на рис. 1, що саме включає в себе облік основних засобів на підприємствах переробної промисловості.

Таблиця 2. Класифікація основних засобів

Ознака	Види
За функціональним призначенням	Виробничі Невиробничі
За використанням	Діючі Недіючі Запасні
За приналежністю	Власні Орендовані
За галузевою ознакою	Промислові Будівельні Сільськогосподарські Транспортні
За характером участі	Активні Пасивні
За видом діяльності	Операційної діяльності Фінансової діяльності Інвестиційної діяльності
За натурально – речовим складом	Земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої Машини й пристрої Транспортні засоби Прилади, інвентар Багатолітні насадження Інші необоротні матеріальні активи
За джерелами фінансування	Внесені до статутного капіталу підприємства Придбані за власні кошти підприємства Безоплатно отримані Придбані за рахунок позикових коштів Отримані внаслідок бартерних операцій
За планом рахунку	Інвестиційна нерухомість Земельні ділянки Капітальні витрати Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Тварини Багаторічні насадження Інші основні засоби

Джерело: складено автором

Синтетичний облік призначений для узагальненого відображення стану основних засобів підприємств переробної промисловості, а аналітичний облік призначений для деталізованого відображення основних засобів. Так, аналітичний облік здійснюється безпосередньо в інвентарних картках, де розкривається вся інформація про об'єкт основних засобів, а саме: інвентарний номер; технічна характеристика; зміни в характеристиці об'єкта (після добудови, реставрації тощо); первісна вартість та подальші зміни у вартості; знос об'єкта; рух об'єкта.

Інвентарна картка можна скласти у двох примірниках та на підставі технічного паспорту. Після чого дана картка записується в описі інвентарної карт-

ки. В картотеці зберігаються всі інвентарні картки по надходженню і вибуттю основних засобів.

Синтетичний облік основних засобів підприємств переробної промисловості ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», який включає такі субрахунки [9]:

- 100 – інвестиційна нерухомість
- 101 – земельні ділянки
- 102 – капітальні витрати
- 103 – будинки та споруди
- 104 – машини та обладнання
- 105 – транспортні засоби
- 106 – інструменти, прилади та інвентар
- 107 – тварини
- 108 – багаторічні насадження

Таблиця 3. Документальне оформлення основних засобів підприємств переробної промисловості

Форма	Назва	Призначення
ОЗ – 1	Акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів	для включення до складу основних засобів; для введення основних засобів в експлуатацію; для внутрішнього / зовнішнього переміщення основних засобів; для надходження основних засобів із складу.
ОЗ – 2	Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів	для отримання чи відправлення основних засобів на ремонт, модернізацію чи реконструкцію.
ОЗ – 3	Акт на списання основних засобів	для повного чи часткового вибуття основних засобів.
ОЗ – 4	Акт на списання автотранспортних засобів	для вибуття автомобільних засобів.
ОЗ – 5	Акт N про установку, пуск та демонтаж будівельної машини	для надходження, введення в експлуатацію та вибуття будівельних машин.
ОЗ – 6	Інвентарна картка обліку основних засобів	для оформлення обліку основних засобів; для групування основних засобів.
ОЗ – 7	Опис інвентарних карток обліку основних засобів	для реєстрації інвентарних карток основних засобів.
ОЗ – 8	Картка обліку руху основних засобів	для контролю руху основних засобів.
ОЗ – 9	Інвентарний список основних засобів	для поступового обліку основних засобів за місцем експлуатації матеріально – відповідальними особами.
ОЗ – 14 ОЗ – 15 ОЗ – 16	Розрахунок амортизації основних засобів: для промислових підприємств (ОЗ–14) для будівельних організацій (ОЗ – 15) по транспорту (ОЗ–16)	для розрахунку зносу основних засобів, який нараховується у звітному місяці.

Джерело: складено автором на основі [10]

Рис.1 Ключові складові обліку основних засобів підприємств переробної промисловості

Джерело: складено авторами

109 – інші основні засоби

На дебетовому рахунку відображається надходження основних засобів (перший етап на рис. 1), а за кредитом відповідно вибуття основних засобів (останній етап на рис. 1). Також по дебету обліковують витрати, які пов'язані з удосконаленням чи ремонтом об'єктів основних засобів, що в майбутньому принесе економічну вигоду та відображають суму дооцінки основних засобів. По кредиту відображають уцінку або часткову ліквідацію основних засобів.

Підприємство переробної промисловості не може здійснювати свою діяльність без аналізу господарської діяльності, так – як, оцінка дає можливість керівнику знайти слабкі чи сильні сторони підприємства та прийняти правильне рішення для подальшого належного функціонування підприємства. До аналізу господарської діяльності відносять аналіз основних засобів, що показує наскільки підприємство ефективно використовує основні засоби. Під час аналізу основних засобів аналізують:

- рух, наявність, стан, інтенсивність основних засобів;
- виробничу потужність та використання основних засобів;
- рентабельність основних засобів;
- резерви збільшення випуску продукції.

Одним з важливих етапів аналізу є рух основних засобів, що включає в себе наявність основних засобів на початок року, надходження основних засобів за рік, вибуття основних засобів за рік, наявність основних засобів на кінець року і як результат – зміни за період, який аналізувався.

Варто проаналізувати технічний стан основних засобів, тобто придатність основних засобів до використання. Для даного аналізу необхідно розрахувати коефіцієнт зносу та придатності. Коефіцієнт зносу визначають як відношення суми зносу за весь період функціонування основних засобів на момент аналізу до їх первісної вартості.

$$K_{зн} = \frac{Зн}{ОФ} \quad (1)$$

де $K_{зн}$ – коефіцієнт зносу; $Зн$ – сума зносу об'єкта основних засобів за весь період функціонування (сума амортизаційних відрахувань від початку експлуатації основних засобів); $ОФ$ – первісна вартість об'єкта основних засобів.

Він показує питому вагу вартості основних засобів, яка вже була перенесена на продукцію, що виробилась.

$$K_{пр} = 1 - K_{зн} \quad (2)$$

Коефіцієнт придатності основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості та показує питому вагу основних засобів, які придатні для подальшого використання.

Коефіцієнт оновлення – $K_{онз}$ – характеризує інтенсивність введення в дію нових основних засобів, і показує частку введених основних засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду.

$$K_{онз} = \frac{ОЗ_{вб}}{ОЗ_{пк}} \quad (3)$$

Коефіцієнт вибуття – $K_{вб}$ – характеризує рівень інтенсивності вибуття основних засобів із сфери виробництва. Розраховується за формулою.4 як відношення вартості основних засобів, що вибули за звітний період ($ОЗ_{вб}$), до їх вартості на початок цього ж періоду ($ОЗ_{пп}$):

$$K_{вб} = \frac{ОЗ_{вб}}{ОЗ_{пп}} \quad (4)$$

Коефіцієнт приросту – $K_{пр}$ – характеризує рівень приросту основних засобів звітний період і розраховується за формулою.5 як відношення вартості приросту основних засобів ($ОЗ_{пр}$) до їх вартості на початок періоду ($ОЗ_{пп}$):

$$K_{пр} = \frac{ОЗ_{пр}}{ОЗ_{пп}} \quad (5)$$

До найбільш узагальненого показника використання основних засобів відносять віддачу основних засобів. Показник показує скільки продукції виробляється на 1 грн. основних засобів, тобто скільки прибутку отримано на 1 грн. основних засобів.

$$ФВ = \frac{ВП_{п}}{ОЗ_{пс}} \quad (6)$$

$ВП_{п}$ – обсяг продукції у порівняльних цінах підприємства;

$ОЗ_{пс}$ – середньорічна вартість основних промислово – виробничих засобів.

Величина, обернена віддачі $ОЗ$, являє собою фондомісткість продукції:

$$ФМ = \frac{ОЗ_{пс}}{ВП_{п}} \quad (7)$$

Фондомісткість показує, скільки потрібно витратити основних засобів на виготовлення одиниці продукції та дозволяє оцінити економію або додаткову потребу основних засобів.

Важливим показником, який характеризує забезпеченість підприємства основними засобами, є фондоозброєність. Фондоозброєність визначається як відношення вартості основних виробничих засобів до середньооблікової чисельності працівників основної діяльності (робітників), і показує яка частина вартості основних

виробничих засобів припадає на одного працівника (робітника).

Останнім елементом обліково – аналітичної системи є внутрішній та зовнішній аудит. При проведенні аудиту перевіряють збереження та технічний стан основних засобів; правильність документообігу; законність надходження, переміщення чи вибуття основних засобів; правильність відображення основних засобів на бухгалтерських рахунках.

Підґрунтям для проведення аудиту є облікова політика, первинна документація на надходження, вибуття та внутрішнє переміщення основних засобів, на їх ремонт, дані аналітичного й синтетичного обліку, баланс, Головна книга. Саме це являється основним джерелом, де аудитор може отримати всю інформацію про основні засоби.

При проведенні аудиту слід звернути увагу на правильність ведення аналітичного обліку, тобто перевірити, щоб кожний об'єкт основних засобів був закріплений за матеріально – відповідальною особою. Окрім цього, варто перевірити правильність ведення карток основних засобів та проведення інвентаризації основних засобів. Також необхідно перевірити правильність відображення руху, наявності основних засобів та правильність розрахунку амортизації основних засобів. Так – як, основні засоби рано чи пізно потребують ремонту, аудитор бажано перевірити чи не відбулося розпорощення грошових коштів, чи договірні ціни, норми є дійсними. Ретельно перевіряють вибуття основних засобів, тому що це впливає на формування валових витрат та доходів у податковому обліку.

Висновки

За результатами дослідження доходимо до висновків, що основні засоби підприємств переробної промисловості мають великий вплив на результат господарської діяльності, тому необхідно ретельно контролювати та обліковувати відповідно до чинного законодавства.

Список використаних джерел

1. Н.А Литнева Л.І. Малайкіна Т.В Федорова. Бухгалтерський облік. М.: ФОРУМ, ІНФРА, 2006. 496 с.
2. Бабяк Н.Д. Амортизаційні відрахування як фінансове джерело відтворення основних засобів підприємств. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2005. № 10(82). С. 77–78.

3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ М-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 : станом на 29 лип. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text> (дата звернення: 10.10.2022).

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби: Стандарт Ради з Міжнар. стандартів бух. обліку від 01.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text (дата звернення: 10.10.2022).

5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: станом на 25 листоп. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 10.10.2022).

6. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ М-ва фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629: станом на 14 груд. 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11#Text> (дата звернення: 10.10.2022).

7. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України: Постанова Нац. банку України від 20.12.2005 р. № 480: станом на 1 берез. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0040-06#Text> (дата звернення: 10.10.2022).

8. Про затвердження типових форм первинного обліку. Наказ М-ва статистики України від 29.12.1995р. № 352 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95#Text>

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інстр. М-ва фінансів України від 30.11.1999 р. № 291: станом на 29 лип. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text> (дата звернення: 10.10.2022).

10. В.А Замлинський. Облік і фінанси АПК: освітній портал. URL: <https://magazine.faaaf.org.ua/oblik-osnovnih-zasobiv-dokumentuvannya-gospodarskih-operacij.html>.

References

1. N.A. Lytneva, L.I. Malyavkina, T.V. Fedorova. Accounting. M.: FORUM, INFRA, 2006. 496 p.
2. Babyak N.D. Depreciation deductions as a financial source of reproduction of fixed assets of enterprises. Bulletin of Sumy State University. «Economy» series. 2005. No. 10(82). P. 77–78.
3. On the approval of the National regulation (standard) of accounting 7 «Fixed assets»: Order of the Minis-

try of Finance of Ukraine dated 04/27/2000 No. 92: as of July 29 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text> (access date: 10.10.2022).

4. International Accounting Standard 16 (IAS 16). Fixed assets: Standard of the Council on International accounting standards of accounting dated January 1, 2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text (date of application: October 10, 2022).

5. Tax Code of Ukraine: Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI: as of November 25 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (date of application: 10.10.2022).

6. On the approval of national regulations (standards) of accounting in the public sector: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 24, 2010 No. 1629: as of December 14 2018 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11#Text> (access date: 10.10.2022).

7. On the approval of the Accounting Instructions for Fixed Assets and Intangible Assets of Banks of Ukraine: Resolution of the National of the Bank of Ukraine dated December 20, 2005 No. 480: as of March 1. 2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0040-06#Text> (date of application: 10.10.2022).

8. On approval of standard forms of primary accounting. Order of the Ministry of Statistics of Ukraine dated 12.29.1995 No. 352 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95#Text>

9. Instructions on the application of the Plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities

and economic operations of enterprises and organizations: Instrument. Ministry of Finance of Ukraine dated November 30, 1999 No. 291: as of July 29 2022 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text> (access date: 10.10.2022).

10. VA Zamlynskyi. Accounting and finance of agriculture: an educational portal. URL: <https://magazine.faaf.org.ua/oblik-osnovnih-zasobiv-dokumentuvannya-gospodarskih-operacij.html>.

Дані про авторів

Кудренко Наталія Володимирівна,

доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, к.е.н., доцент

Бай Вікторія Олегівна,

магістр кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

e-mail: VikusyBay@ukr.net

Data about the authors

Nataliia Kudrenko,

Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, National University of food technologies, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e-mail: natalyr@ukr.net

Viktoriia Bai,

Master of the Department of Accounting and Audit, National University food technologies

e-mail: VikusyBay@ukr.net

УДК 338.488.2:640.4:005.342:519.86

ГАВРИЛКО П.П.
КАГАНЕЦЬ-ГАВРИЛКО Л.П.
ГУШТАН Т.В.

Впровадження моделі формування готельної мережі як інтегрованої підприємницької структури

Предметом дослідження є впровадження моделі формування готельної мережі як інтегрованої підприємницької структури.

Метою дослідження є дослідити модель формування готельної мережі і визначити шляхи її впровадження.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені принципові положення щодо моделі формування готельної мережі. Досліджено модель формування готельної мережі. Охарактеризовані етапи моделі формування готельної мережі. Виділено можливі підходи до вибору стратегії формування і розвитку готельної мережі. Визначені пріоритетні напрями розвитку вітчизняних готельних мереж.

Висновки. Розглянуто модель готельної мережі як інтегрованої підприємницької структури, формування якої складається з шести взаємопов'язаних етапів: 1 етап – проведення аналізу зо-